

TRANSFORMAR A RUA DA SOFIA

Contributos para um processo participado de valorização de um Bem inscrito na Lista do Património Mundial

Adelino Gonçalves
Anabela Marisa Azul
Catarina Parente
Eduardo Mota
Graça Simões
João Carlos Alberto
João Marujo
Jorge Gouveia Monteiro
José João Lucas
José Vieira Lourenço
Neli Beloti
Olinda Lousã
Paulo Pereira
Pedro Cravino Serra
Raquel Maricato
Rodrigo Silveira
Silvia Barbeiro
Sílvia Bento
Sónia Filipe
Teresa Sá

Coimbra, junho de 2026

A Rua da Sofia ocupa um lugar singular na história de Coimbra, de Portugal e da Europa.

Aberta a partir de 1535 por iniciativa de D. João III, no contexto da reforma do ensino que viria a conduzir à instalação definitiva da Universidade em Coimbra, foi concebida para acolher uma sucessão de colégios universitários destinados à formação das novas elites religiosas, políticas e administrativas do Reino. Mais do que uma simples artéria urbana, a Rua da Sofia constituiu uma das mais notáveis operações urbanísticas do Renascimento português.

Organizada como um eixo urbano estruturante ao longo do qual se implantaram os colégios, a Rua da Sofia materializou uma nova relação entre cidade, conhecimento e ensino, assumindo-se como um campus universitário em linha, caso praticamente único no contexto europeu. Ao longo do tempo, tornou-se um espaço de encontro entre saberes, culturas, instituições e comunidades. Portanto, a Rua da Sofia cruza património cultural, material e imaterial, memória e contemporaneidade, vida quotidiana e projeção internacional da cidade.

Foi este valor excecional que justificou a integração da Rua da Sofia no Bem “Universidade de Coimbra – Alta e Sofia”, inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO em 2013.

Mas a importância da Rua da Sofia não reside apenas na sua história. Também reside na capacidade que continua a ter para construir o futuro da cidade. Num momento em que Coimbra procura afirmar-se como uma cidade mais atrativa, mais sustentável, mais inclusiva e mais capaz de atrair e fixar pessoas, talento, investimento e atividades, a Rua da Sofia constitui um dos espaços urbanos com maior potencial estratégico para concretizar esta ambição.

A intenção manifestada pela Câmara Municipal de Coimbra de promover a transformação da Rua da Sofia constitui, assim, uma oportunidade particularmente relevante:

- para valorizar um dos mais importantes conjuntos patrimoniais da cidade;
- para qualificar o espaço público;
- para reforçar a atratividade da Baixa;
- para reforçar a relação entre património cultural, habitação, comércio, cultura, turismo, ensino e inovação.

Mas também é uma oportunidade para construir uma visão integrada de um dos lugares mais emblemáticos de Coimbra. Por isso, é importante reconhecer que a transformação da Rua da Sofia não seja entendida apenas como uma intervenção no espaço público. A qualidade da Rua da Sofia dependerá não apenas da configuração física do espaço de circulação e permanência, mas também da relação que o canal da rua estabelece com os edifícios que o definem e com as atividades que neles se desenvolvem.

O futuro da Rua da Sofia será determinado pela articulação entre o chão que se percorre, os edifícios que a conformam e os usos que lhes dão vida. Assim, a transformação da Rua da Sofia não deve limitar-se ao desenho do espaço público. Deve constituir uma reflexão mais ampla sobre o papel que poderá desempenhar no futuro da cidade.

A valorização deste bem do património cultural de Coimbra e do mundo dependerá tanto da conservação dos edifícios, como da capacidade de manter, atrair e desenvolver atividades compatíveis com os seus valores históricos, culturais e urbanos. Da mesma forma, a qualidade do

espaço público dependerá não apenas da sua configuração física, mas também da intensidade e diversidade das relações sociais, culturais e económicas que nele se desenvolvem.

Neste sentido, é importante que o processo da sua transformação seja entendido como um exercício integrado de valorização urbana, patrimonial e funcional, capaz de olhar para a Rua da Sofia como um todo e, assim, construir uma visão partilhada do seu futuro.

O movimento Cidadãos por Coimbra saúda a decisão de iniciar este processo e valoriza a intenção manifestada pelo Município de envolver os coimbricenses na reflexão sobre o futuro da Rua da Sofia.

É nesse espírito que surge o presente documento.

O seu objetivo não é apresentar soluções de desenho urbano, nem antecipar opções de projeto. Pretende, antes, contribuir para a reflexão sobre o próprio processo de transformação da Rua da Sofia, partindo da convicção de que a qualidade das intervenções urbanas depende da qualidade dos processos através dos quais elas são pensadas, discutidas, planeadas e apropriadas pela comunidade.

Num lugar que pertence simultaneamente aos seus habitantes, à cidade, ao país e à Humanidade, parece particularmente importante que a transformação do espaço seja acompanhada por um processo capaz de mobilizar **conhecimento, participação, corresponsabilização e inteligência coletiva**.

É neste contexto que o Cidadãos por Coimbra apresenta os contributos que se seguem.

ÍNDICE

1.	A RUA DA SOFIA COMO OPORTUNIDADE	1
2.	INFORMAR, OUVIR E CRIAR EM CONJUNTO	3
3.	PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A TRANSFORMAÇÃO DA RUA DA SOFIA	5
4.	DOS PRINCÍPIOS À AÇÃO	7
5.	COCRIAR ANTES DE TRANSFORMAR	9

I. A RUA DA SOFIA COMO OPORTUNIDADE

A transformação da Rua da Sofia representa uma oportunidade particularmente relevante para Coimbra. Não apenas porque se trata de um dos espaços urbanos mais importantes da cidade do ponto de vista histórico e patrimonial, mas também porque nela convergem muitos dos desafios e oportunidades que marcarão o futuro de Coimbra nas próximas décadas.

A Rua da Sofia ocupa uma posição singular na estrutura urbana da Baixa de Coimbra. Aberta no século XVI como novo eixo urbano, associada ao Mosteiro de Santa Cruz e à instalação dos colégios universitários, tornou-se uma das operações urbanísticas mais marcantes da cidade. A sua importância não resulta, apenas, da monumentalidade dos edifícios que a conformam, mas também da forma como organizou uma relação inédita entre cidade, ensino, vida urbana e expansão do conhecimento.

Por essa razão, o que acontecer na Rua da Sofia dificilmente ficará circunscrito à própria rua. As opções que vierem a ser tomadas terão impacto na vitalidade da Baixa, na atratividade do centro histórico, na relação entre património cultural e vida quotidiana, na qualidade do espaço público, na mobilidade urbana, na atividade económica e na forma como residentes, trabalhadores, estudantes e visitantes vivem e percebem Coimbra.

Importa, então, reconhecer que muitos dos desafios e oportunidades associados à Rua da Sofia ultrapassam os limites físicos da própria rua. Questões como a habitação, a atividade económica, a oferta cultural, a mobilidade, a ocupação de edifícios devolutos ou a atração de novos residentes e atividades, exigem uma leitura ampla da Baixa e das relações que a Rua da Sofia estabelece com os espaços que a envolvem. A sua transformação será tanto mais eficaz quanto mais contribuir para reforçar a vitalidade urbana do conjunto da Baixa e para consolidar o seu papel no futuro da cidade.

Por isso, a Rua da Sofia pode ser entendida como um laboratório para refletir sobre o tipo de cidade que Coimbra pretende construir e como a construir. Num contexto marcado pela necessidade de reforçar a atratividade do centro da cidade, qualificar a Baixa, responder aos desafios da mobilidade sustentável, promover a habitação, valorizar o património cultural e criar condições para a fixação de pessoas e atividades, a transformação da Rua da Sofia representa uma oportunidade para integrar estas diferentes dimensões numa visão coerente e articulada.

Contudo, importa reconhecer que a valorização da Rua da Sofia não dependerá apenas da transformação do espaço público. Embora a dimensão física da rua seja naturalmente importante, a vitalidade do espaço urbano resulta da interação entre múltiplos fatores: o espaço público, a qualidade arquitetónica dos edifícios, os usos instalados nesses edifícios e as atividades que dão sentido à permanência das pessoas.

Uma rua viva não é apenas uma rua bem desenhada. É uma rua onde há razões para estar, permanecer, regressar e investir. Depende das condições de circulação e de permanência, mas também da presença de moradores, comércio, serviços, equipamentos, iniciativas culturais e de diferentes formas de utilização quotidiana do espaço.

Neste sentido, é importante que a transformação da Rua da Sofia seja entendida como um processo participativo e integrado de valorização urbana e funcional. Isso implica olhar simultaneamente para o espaço público, para os edifícios e para os usos que lhes dão vida.

A preservação do património depende da sua capacidade de continuar a desempenhar funções relevantes na cidade contemporânea. Do mesmo modo, o reforço da identidade histórica da Rua da Sofia não deve conduzir à sua transformação num cenário desligado da realidade urbana atual, mas, antes, à construção de uma rua habitada, usada, apropriada e reconhecida como parte viva de Coimbra.

Coimbra dispõe já de experiências relevantes neste domínio. Entre elas destaca-se a iniciativa *RUAS — Recriar a Universidade, Alta e Sofia* — que, desde a inscrição, tem vindo a promover a valorização, interpretação e divulgação do Bem Património Mundial, aproximando a Universidade, a cidade e os cidadãos através do conhecimento e da mediação cultural. A experiência acumulada por iniciativas desta natureza demonstra que a valorização do património depende não apenas da sua conservação física, mas também da capacidade de gerar conhecimento, promover apropriação social e reforçar o sentido de pertença das comunidades.

A oportunidade que hoje se coloca à cidade não se esgota, portanto, na transformação física deste espaço. A Rua da Sofia constitui igualmente uma oportunidade para experimentar formas mais exigentes de construção coletiva da cidade.

Nas últimas décadas, os processos de planeamento tornaram-se progressivamente mais complexos. A diversidade de interesses, a multiplicidade de atores envolvidos e a crescente exigência dos cidadãos requerem métodos de trabalho capazes de articular conhecimento técnico, responsabilidade política e participação cívica.

A relevância patrimonial, simbólica e urbana da Rua da Sofia cria condições particularmente favoráveis para este exercício. Mais do que discutir uma intervenção urbana pontual, importa aproveitar esta oportunidade para refletir sobre a forma como Coimbra pode construir coletivamente o seu futuro.

É precisamente nesse contexto que o Cidadãos por Coimbra entende poder contribuir para o processo em curso: não apresentando soluções fechadas, nem antecipando opções de projeto, mas procurando refletir sobre os princípios, métodos e instrumentos que poderão ajudar a construir uma transformação mais informada, mais transparente, mais participada e mais duradoura.

2. INFORMAR, OUVIR E CRIAR EM CONJUNTO

A transformação da Rua da Sofia coloca uma questão que antecede qualquer discussão sobre desenho urbano, mobilidade, usos ou soluções concretas:

De que forma devem os cidadãos ser envolvidos num processo que incide sobre um dos espaços mais relevantes da história urbana de Coimbra?

A resposta a esta questão não é meramente metodológica. É uma questão que diz respeito à própria forma como entendemos a relação entre os cidadãos, o património e a construção da cidade. Ao mesmo tempo, importa reconhecer que a Rua da Sofia não existe isoladamente. A sua vitalidade e o seu futuro dependem das relações que estabelece com a Baixa e com o conjunto da estrutura urbana da cidade, desde logo com a Rua da Figueira da Foz. Por isso, a reflexão sobre a sua transformação não pode limitar-se ao espaço físico da própria rua, devendo considerar também as atividades e as dinâmicas urbanas que com ela se articulam.

A Rua da Sofia integra um Bem inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO. O seu valor não pertence apenas aos proprietários dos edifícios, aos residentes, aos utilizadores da rua ou às instituições que nela se encontram instaladas. Pertence também à cidade, ao país e à Humanidade.

Essa circunstância cria responsabilidades acrescidas. Mas cria igualmente uma oportunidade singular: a de tornar a valorização de um Bem Cultural num processo de aprendizagem coletiva sobre a cidade, a sua história e o seu futuro.

Por essa razão, o envolvimento dos cidadãos não deve ser entendido como um mecanismo de legitimação das decisões que venham a ser tomadas. Deve constituir uma componente central do próprio processo de construção das decisões.

Contudo, nem todas as formas de envolvimento são equivalentes.

Informar significa disponibilizar conhecimento. Significa dar a conhecer a história da Rua da Sofia, os atributos que justificaram a sua inscrição na Lista do Património Mundial, as condicionantes legais existentes, os estudos realizados, os compromissos assumidos perante a UNESCO, os objetivos políticos definidos pelo Município e os desafios que importa enfrentar.

Sem informação acessível, compreensível e rigorosa, não há participação qualificada. Existe apenas reação.

Ouvir constitui um segundo nível de envolvimento. Significa criar condições para que cidadãos, comerciantes, residentes, trabalhadores, estudantes, investigadores, associações e instituições possam expressar preocupações, necessidades, expectativas e propostas.

Mas ouvir, por si só, não é suficiente.

Os processos urbanos mais exigentes demonstram que o conhecimento relevante para a construção da cidade não se encontra apenas nas equipas técnicas ou nas instituições públicas. Encontra-se também na experiência acumulada daqueles que habitam, utilizam, estudam, trabalham e vivem os lugares quotidianamente. Essa diversidade de experiências torna-se particularmente importante quando estão em causa questões complexas, que envolvem simultaneamente património, mobilidade, habitação, atividade económica, cultura, espaço público

e qualidade de vida. A construção de soluções equilibradas exige frequentemente a articulação de perspectivas distintas e a capacidade de compreender os efeitos que determinadas opções podem produzir para além do espaço diretamente intervencionado.

É neste ponto que surge a importância da cocriação.

Cocriar não significa abdicar da responsabilidade política nem substituir o conhecimento técnico por opiniões. Significa reconhecer que a definição dos problemas, dos objetivos, dos cenários e das soluções pode beneficiar da articulação entre diferentes formas de conhecimento.

Significa compreender que os cidadãos não são apenas destinatários das transformações urbanas. São também portadores de conhecimento, experiência e capacidade de contribuir para a construção dessas transformações.

Num processo desta natureza, o Município deixa de assumir apenas o papel de entidade que informa ou consulta. Passa a assumir o papel de facilitador e promotor de uma construção coletiva da cidade.

Pois bem, a Rua da Sofia oferece condições particularmente favoráveis para essa abordagem.

A sua relevância patrimonial, simbólica e urbana justifica um processo que vá além do mero cumprimento formal das exigências legais de participação pública. Justifica a criação de espaços de aprendizagem, debate, experimentação e construção conjunta de soluções.

Num processo desta natureza, a participação não deve depender exclusivamente da presença física em reuniões, oficinas ou sessões públicas. Importa criar instrumentos permanentes de informação, diálogo e recolha de contributos, acessíveis a diferentes públicos e compatíveis com diferentes disponibilidades de tempo. As plataformas digitais podem desempenhar aqui um papel relevante, permitindo acompanhar o processo, consultar documentação, colocar questões, apresentar propostas, comentar contributos de outros participantes e acompanhar a evolução das decisões tomadas.

Mais do que recolher opiniões sobre um projeto previamente definido, importa criar condições para que os cidadãos possam participar na compreensão dos problemas, na definição das prioridades e na construção dos caminhos que conduzirão à transformação da Rua da Sofia.

Só assim será possível construir uma intervenção amplamente compreendida, partilhada e apropriada pela comunidade, e garantir que a transformação da Rua da Sofia não será apenas mais uma obra na cidade, mas um exercício de construção de cidadania e de reforço da democracia local.

3. PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A TRANSFORMAÇÃO DA RUA DA SOFIA

A transformação da Rua da Sofia deverá assentar num conjunto claro de princípios orientadores, capazes de assegurar que o processo seja simultaneamente informado, participado, transparente e orientado para a valorização integrada do lugar. Estes princípios não substituem o trabalho técnico, nem pretendem limitar a responsabilidade política dos órgãos municipais. Devem, antes, contribuir para que o processo seja conduzido com clareza metodológica, abertura à participação cidadã e capacidade de articulação entre património, espaço público e usos.

O primeiro princípio é o do **conhecimento prévio e partilhado**. Antes de discutir soluções, importa garantir que todos os participantes têm acesso a informação clara sobre a história da Rua da Sofia, o seu valor patrimonial, os fundamentos da sua integração no Bem inscrito na Lista do Património Mundial, os estudos existentes, as condicionantes legais e técnicas e os objetivos políticos definidos para o processo.

O segundo princípio é o da **visão integrada**. A Rua da Sofia não deve ser pensada apenas como um espaço público a redesenhar, mas como um sistema urbano composto pelo chão, pelos edifícios que o conformam e pelos usos que lhes dão vida. Qualquer processo de valorização deverá, por isso, articular desenho urbano, património edificado, mobilidade, habitação, comércio, cultura, turismo, serviços e gestão futura.

O terceiro princípio é o da **pluralidade de saberes**. A transformação da Rua da Sofia deverá articular conhecimento técnico, conhecimento científico, responsabilidade política, experiência quotidiana dos utilizadores, memória dos residentes e contributos dos agentes económicos, culturais e associativos.

O quarto princípio é o da **transparência e fundamentação das decisões**. Os participantes devem saber o que está em aberto, o que está condicionado, que contributos foram recolhidos, como foram considerados e de que modo influenciaram as opções tomadas.

O quinto princípio é o da **participação qualificada**. Envolver os cidadãos não significa apenas recolher opiniões sobre soluções previamente definidas. Significa criar condições para que possam compreender os problemas, discutir prioridades, contribuir para a definição de cenários e acompanhar a evolução do processo.

O sexto princípio é o da **experimentação responsável**. Sempre que possível, deverão ser testadas soluções temporárias, reversíveis e avaliáveis, permitindo compreender os seus efeitos antes de decisões definitivas. Esta abordagem pode ajudar a reduzir resistências, melhorar propostas e construir confiança.

O sétimo princípio é o da **corresponsabilização**. A valorização da Rua da Sofia não dependerá apenas de uma intervenção física ou de uma decisão municipal. Dependerá também da capacidade de envolver proprietários, residentes, comerciantes, instituições, utilizadores e cidadãos num compromisso contínuo com o cuidado, a utilização e a valorização do lugar.

Estes princípios poderão ser concretizados através de um conjunto de ações e momentos de trabalho, apresentados de forma sintética, no anexo *Contributos para um guião prático para a construção coletiva do futuro da Rua da Sofia*.

4. DOS PRINCÍPIOS À AÇÃO

Os princípios enunciados atrás só adquirem um verdadeiro significado quando encontram tradução prática na forma como o processo é organizado e conduzido. Por essa razão, é importante que a transformação da Rua da Sofia seja entendida, não como um momento isolado de consulta pública, mas como um percurso progressivo de construção coletiva de conhecimento, debate e decisão.

Esse percurso deverá permitir que os participantes compreendam o valor patrimonial da Rua da Sofia, conheçam as condicionantes e oportunidades existentes, contribuam para a identificação dos problemas e forças do lugar, discutam diferentes cenários de transformação e acompanhem a evolução das decisões tomadas. Mais do que recolher opiniões sobre propostas previamente definidas, importa criar condições para construir entendimento, confiança e compromisso em torno do futuro da Rua da Sofia.

Um dos aspetos mais importantes para a credibilidade e qualidade de um processo desta natureza consiste na explicitação clara das matérias que já se encontram definidas e das que estão efetivamente abertas à reflexão, discussão e construção coletiva.

Em processos urbanos complexos é natural que existam pressupostos decorrentes de obrigações legais, estudos técnicos, compromissos institucionais ou decisões políticas previamente assumidas. A existência dessas condicionantes não diminui a importância da participação. Pelo contrário, torna ainda mais relevante que os participantes compreendam claramente quais são os limites, as oportunidades e as margens de decisão existentes.

Nesse sentido, parece particularmente importante que sejam tornados públicos, explicados e discutidos os estudos, diagnósticos, projetos, pareceres, compromissos e instrumentos que enquadram o processo de transformação da Rua da Sofia. Essa informação permitirá que a discussão pública assente num conhecimento partilhado da realidade e evitará a criação de expectativas desajustadas relativamente ao alcance da participação.

Importa igualmente reconhecer que Coimbra não parte do zero. Ao longo das últimas décadas foram produzidos estudos, projetos, investigações académicas, iniciativas de valorização patrimonial e reflexões sobre a Rua da Sofia e a Baixa. Existem igualmente instituições, associações, especialistas, agentes económicos e cidadãos com conhecimento acumulado sobre este território. Um processo participado de qualidade deverá procurar identificar, mobilizar e articular esse património de conhecimento, evitando duplicações e valorizando os recursos já existentes.

Participar pressupõe conhecer, e conhecer implica compreender não apenas os problemas e as oportunidades, mas também as condicionantes que enquadram o processo e as razões que as justificam.

A complexidade patrimonial, urbana, cultural e social da Rua da Sofia aconselha igualmente a criação de mecanismos de acompanhamento capazes de assegurar a qualidade e continuidade do processo ao longo do tempo. Para além da participação dos cidadãos, poderá revelar-se útil envolver, de forma estruturada, especialistas, instituições, associações e personalidades com conhecimento relevante sobre património, urbanismo, mobilidade, história da cidade, cultura e

participação cívica, criando condições para um diálogo permanente entre conhecimento técnico, responsabilidade política e a experiência cidadã.

Organizar momentos pontuais de consulta é importante, mas insuficiente. Importa construir uma capacidade coletiva de reflexão e acompanhamento que contribua para o amadurecimento das propostas e para a credibilidade das decisões que vierem a ser tomadas.

A qualidade de um processo participado depende, em grande medida, da capacidade de distinguir o que já está definido do que continua disponível para reflexão, discussão e construção coletiva. Só a partir dessa base será possível desenvolver um processo transparente, exigente e credível, capaz de gerar confiança entre cidadãos, técnicos, instituições e decisores políticos.

A concretização destes objetivos exige um processo estruturado, devidamente acompanhado e compatível com a relevância patrimonial, urbana e simbólica da Rua da Sofia. Nesse sentido, o Cidadãos por Coimbra entende que poderá ser útil organizar o processo em fases sucessivas e complementares, envolvendo momentos de informação, diagnóstico, construção de cenários, consolidação de propostas e acompanhamento posterior.

Com o objetivo de contribuir para essa reflexão, apresenta-se, em anexo, um guião prático que procura ilustrar uma possível metodologia de trabalho para a condução de um processo participado de transformação da Rua da Sofia. Naturalmente, este guião não deve ser entendido como uma proposta fechada ou prescritiva.

Pretende apenas constituir um contributo para a discussão sobre a forma como Coimbra poderá aproveitar esta oportunidade para desenvolver um processo participado à altura da importância patrimonial, urbana e simbólica da Rua da Sofia.

5. COCRIAR ANTES DE TRANSFORMAR

A transformação da Rua da Sofia representa uma oportunidade rara para Coimbra. Rara, porque se trata de um dos espaços mais relevantes da história urbana da cidade. Rara, porque se trata de um Bem inscrito na Lista do Património Mundial. Rara, porque permite articular património cultural, mobilidade, habitação, comércio, cultura, turismo, espaço público e qualidade de vida. E rara, porque cria condições para refletir sobre a forma como Coimbra pretende construir o seu futuro.

Neste documento defende-se uma ideia simples:

A qualidade da transformação da Rua da Sofia dependerá não apenas das soluções que vierem a ser adotadas, mas também da qualidade do processo através do qual essas soluções forem planeadas.

É importante que o processo em curso seja entendido como uma oportunidade para produzir conhecimento partilhado, reforçar a ligação entre os cidadãos e o património cultural, promover formas mais exigentes de participação e construir uma visão integrada de um dos lugares mais simbólicos da cidade.

A Rua da Sofia não é apenas um conjunto de edifícios de elevado valor patrimonial.

Não é apenas uma rua. É um espaço onde se cruzam a memória e a contemporaneidade, o património cultural e a vida quotidiana, a cidade e o conhecimento. É um lugar que ajuda a explicar Coimbra e pode continuar a ajudar a construir a cidade.

A valorização da Rua da Sofia não dependerá apenas da qualidade do espaço público. Dependerá também da capacidade de preservar e revitalizar os edifícios que a conformam, de atrair usos compatíveis com os seus valores patrimoniais, de reforçar a sua vitalidade urbana e de envolver a comunidade na construção do seu futuro.

Mais do que discutir uma intervenção física, importa discutir um projeto de cidade.

Uma cidade capaz de valorizar o seu património sem o transformar num mero cenário.

Uma cidade capaz de decidir com ambição sem abdicar do diálogo.

Uma cidade capaz de conjugar conhecimento técnico, responsabilidade política e participação cidadã.

É nesse espírito que o Cidadãos por Coimbra apresenta este contributo. Não como uma proposta fechada. Não como alternativa ao trabalho das instituições competentes, mas como um convite à construção de um processo participado, informado e exigente, à altura da importância da Rua da Sofia para Coimbra, para Portugal e para a Humanidade.

